

NAVOIY VILOYAT MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI SOHASIDAGI O'ZGARISHLARNING QIYOSIY TAHLILI

F.I.Shirinova

Navoiy davlat universiteti katta o'qituvchisi, t.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar va ularning ahamiyati, Navoiy viloyatida maktabgacha ta'lim tizimining holati masalalari tahlil etib berilgan. Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishdagi davlat siyosati, hamda, qabul qilingan qarorlar, chiqarilgan Farmonlar, Nizomning amaldagi tatbig'i masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Islohot, bolalar bog'chasi, Nizom, Davlat dasturi, ijtimoiy himoya, nodavlat, muassasa, DSENM.

Mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston Respublikasi aholisining tug'ilish jarayonida keskin o'zgarishlar sodir bo'ldi. 1992-1993-yillar tug'ilishda pasayish holati kuzatildi. 1992-yil Navoiy viloyatda bu ko'rsatkich 31,9 promille (promille – biron-bir sonning mingdan bir ulushi yoki foizning o'ndan bir qismi) bo'lgan bo'lsa, 1993-yilda 30,4 promilleni tashkil etgan. Ya'ni 1992-yilda 23 240 ta bola tug'ilgan bo'lsa, 1993-yilda 22 141 ta bola dunyoga kelgan¹. Viloyatning maktabgacha ta'lim sohasini tarbiyachilar bilan ta'minlab beruvchi asosiy maskan 1982-yil 9-iyunda ochilgan Navoiy viloyati pedagogika bilim yurti² bo'lgan. 1993-yil ko'p millatli, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan hudud sanalgan Navoiy viloyatining 40 nafar o'qituvchi va tarbiyachi-pedagog, bolalar bog'chasi rahbari tajribasi respublika miqyosida ommalashtirilgan. Shu yilda o'tkazilgan Maktabgacha ta'lim muassasalari o'rtasidagi musobaqada 21 ta tajriba, 6 ta ko'rgazma, 11 ta albom, 6 ta buklet, 8 ta varaqa, 1 ta risola mualliflari g'olib deb topilgan³.

1992-yilga qadar viloyat MTM binolarini ta'mirlash ishlari "Navoiyazot" ishlab chiqarish birlashmasi va Navoiy kon-metallurgiya kombinatining ta'lim muassasalariga otaliq qilishi asosida amalga oshirilgan. 1991-1992-yillar

¹O'zMA. M-26-fond, 1-ro'yxat, 140-yig'majild, 38-varaq.

²Navoiy viloyati davlat arxivi, 1-fond, 1-ro'yxat, 157-yig'majild, 57-varaq.

³O'zMA, 26-fond, 1-ro'yxat, 140-yig'majild, 30-varaq.

davomida viloyat bo'yicha atigi ikkita bog'cha qurib ishga tushirilgan⁴. Bolalar bog'chasida ishlayotgan tarbiyachilarning 40 foizi maxsus ma'lumotga ega bo'lmagan. Bolalar bog'chalari, maktab bilan bir qatorda bolalar poliklinikalarini, maktabdan tashqari muassasalarni ichiga oladigan majmualarni barpo etish ishini boshlab yuborish zarur edi⁵.

Navoiy viloyati maktabgacha ta'lim muassasalariga bolalarni qamrab olish muammosi o'z yechimini topmayotgan davrda, 1993-yil Xatirchi tumanida dastlabki islohotlar natijasi sifatida 2 ta umumta'lim maktabi va 1 ta bolalar bog'chasi qurilishi boshlangan⁶. 1993-yil Navoiy viloyatining Konimex tumani naslchilik sovxozida hududidagi 4 ta maktab qoshida 200 nafar tarbiyalanuvchini qamrab olgan 3 ta bolalar bog'chasi qurilib, bog'chalar bolalarni quyoshdan himoyalovchi o'yin maydonchalari bilan jihozlangan⁷.

Uchquduq tumanida ham 2 ta 180 o'rinli bolalar bog'chasi 1993-yil boshida foydalanishga topshirilgan. Shuningdek, Navoiy tumani "Do'rmon" posyolkasi aholisi uchun 100 o'rinli, Xatirchi tuman "Uchqora" MFY aholisi uchun 140 o'rinli bolalar bog'chasi qurilishi boshlangan. Aytish joizki, 1993-yilning yanvarida Navoiy viloyatida bog'chalar soni 294 tani tashkil etib, 55 ta uy-bog'cha, 5 ta maktab-bog'cha faoliyat yuritgan, ularda 35 865 (Navoiy shahrida 12 ta bog'cha) nafar bola tarbiyalangan. Tumanlarda faoliyat olib borayotgan tajribali pedagog-xodimlar, tarbiyachilarning uslubiy faoliyati doimiy ravishda o'rganib, ommalashtirib borilgan, tarbiyachi-xodimlar rag'batlantirilib turilgan. Masalan, Navbahor tumani "Navbahor" bolalar bog'chasi tarbiyachisi Xosiyat Berdiyeva 1993-yilning 1-oktabrida "Xalq ta'limi a'lochisi" ko'krak nishoni bilan taqdirlangan⁸. 1994 yil viloyatda "Sog'lom avlod uchun" dasturiga asosan tumanlar miqyosida "Tarbiyachi - 94" ko'rik tanlovi e'lon qilinda. Bunda Qiziltepa tuman maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilari ishtirok etib, "Bolalari sog'lom yurt-qudratlidir" shiori ostida bellashuvlar bo'lib o'tdi⁹. Viloyatning maktabgacha ta'lim tizimi sohasida zamon talablari asosida olib borilgan ishlar salmoqli bo'lsa-da, biroq sohadagi qator kamchilik va

⁴ Қаршиев Р.М. Навоий шаҳриининг иқтисодий-ижтимоий ва маданий тараққиёти: тажриба ва муаммолар (1958–1990 йй.): тар. фанл. номз. ... диссертация. – Андижон, 1996. – Б. 88.

⁵ Каримов И. Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2011. – Б. 228.

⁶ Наврўз Худойберди. Эл фарзанди. – Тошкент: Муסיқа, 2008. – Б. 44.

⁷ Navoiy viloyati davlat arxivi, 1-fond, 1-ro'xat, 180-yig'majild, 155-varaq.

⁸ O'zMA. M-26-F, 1-ro'xat, 941-yig'majild, 58-varaq.

⁹ Саъдуллоев Д. Авлодлар камоли-она юрт жамоли. Мехригиё. (Қизилтепа туман газетаси) 1994 йил 20 апрель. 4-сон)

muammolar haligacha o'z yechimini izlayotgandi. Buning asosiy sababi yangi tashkil topgan viloyatda mutaxassis xodimlarning tajribasizligida va ularning yetishmasligida edi. Maktabgacha ta'lim tizimida uchrayotgan asosiy kamchilik va muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur bo'lgan:

1. Zamonaviy pedagog-tarbiyachi xodimlar dunyoqarashini o'zgartirish;
2. Pedagogika bilim yurti bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash;
3. Yangi MTMLar tashkil etish, ularni dasturlar va jihozlar bilan ta'minlash;
4. Viloyat MTB xodimlariga vazirlik tomonidan uslubiy yordam ko'rsatib borish¹⁰.

Navoiy viloyatining besh yillik rejasiga asosan 1994-yil boshida 4 ta 640 o'rinli yangi bog'cha qurilishi boshlangan. Yil oxirida ta'lim muassasalariga qabul uchun navbatga qo'yilgan bolalar soni 300 nafardan oshgan. Respublika budjetidan viloyat maktabgacha ta'lim muassasalarini qurish uchun ajratilgan mablag' yetarli emas edi. Navoiy viloyati hokimligining qurilish tashkilotlaridan qarzdorligi mavjud bo'lib, birgina viloyat qurilish bo'limi (OKS)dan qarzi 250 million so'mni tashkil etgan. 1994-yilda Xalq ta'limi boshqaruv rahbarlari, viloyat "Maktabgacha tarbiya" kengashi uslubchi va mudirlari uchun uslubiy yig'ilish o'tkazilib, unda MTMLarga taalluqli ariza va shikoyatlar o'rganib chiqilgan. Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari uchun xalq ta'limi bo'limida maxsus o'quvlar tashkil etilib, sifatli mutaxassis kadrlar tayyorlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 406-sonli Qarori, viloyat XTBning 1994-yil 23-sentabr 194/A-buyrug'iga binoan MTMLar xodimlari malakasini oshirish uchun tarbiyachi xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish jadvali tasdiqlangan¹¹.

Viloyatda maktabgacha ta'limni rivojlantirishning muhim vazifalaridan yana biri, o'qitishning yangi uslublarini joriy etish, zamonaviy texnologiya va zamonaviy meditsina xizmatidan unumli foydalanish edi. 1993-yilning 2-choragida Zarafshon, Navoiy va Uchquduq shaharlaridagi ba'zi maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar o'yin faoliyati bilan shug'ullanishlari va kompyuterda ishlash asoslarini o'rganishlari mumkin bo'lgan kompyuter laboratoriyalari tashkil qilingan. Ota-onalarning arizalari soni ko'payishiga asosan maktabgacha tarbiya muassasalari ta'lim-tarbiya jarayonining isloh

¹⁰ O'zMA. M-26-fond, 1-ro'yxat, 140-yig'majild, 47-varaq.

¹¹ O'zMA. M-26-fond, 1-ro'yxat, 685-yig'majild, 28-varaq.

qilinishi va unga yangi mazmun baxsh etilishi, zamonaviy uslublar vositasida ish olib borilishi, bog'cha-gimnaziya tashkil qilinishi, bolalarga chet tilini, alifbo va kompyuter savodxonligining o'rgatilishi kabilar sabab bo'lgan. Viloyatda 2-4 yoshli bolalarni bog'chaga qatnovi ko'payib, ota-onalar bolalarini uy sharoitida tarbiyalashdan ko'ra bog'chaga topshirishni afzal bilganlar. Lekin har bir bola uchun ovqatlanish xarajatlarining 40 so'mga yetkazilgani jarayonning jadallashishiga salbiy ta'sir qilgan¹².

MTMlarda bolalar sog'ligini doimiy nazorat qilib borish maqsadida tibbiy-pedagogik komissiya tashkil etilib, tarbiyalanuvchilar doimiy tarzda tibbiy ko'rikdan o'tkazilib turilgan. Respublika maktab va bog'chalari uchun tashkil etilgan maxsus "Sog'lomlashtirish guruhleri" ko'chma tarzda faoliyat yuritgan. Navoiy viloyatida ham tashkil etilgan "Sog'lomlashtirish guruhleri" tomonidan tarbiyalanuvchilarning davolanish jarayonlari aniqlanib, ota-onalar ishtirokidagi komissiya oldida hisobot berib borilgan¹³.

MTMlarda tarbiyalanayotgan ayrim bolalar yordamga muhtoj ekanligi, tarbiyalanuvchilar o'rtasida gepatit, yurak, oshqozon, ruhiy kasalliklar asorati borligi aniqlangan. Navoiy viloyati (Navoiy, Zarafshon, Uchquduq) shaharlarida istiqomat qilayotgan bolalardan faqat 48 nafarigina qat'iy tibbiy nazoratda bo'lgan. Bog'chalarda yilma-yil o'tkazilib kelinayotgan tibbiy ko'rik natijalariga ko'ra, 1996-yil respublikada yuzlab bolalar turli surunkali kasalliklar bilan ro'yxatga olingan. Birgina Navoiy viloyatining MTM tarbiyalanuvchilaridan 7 nafari o'tkir nafas yo'llari kasalliklari, 4 nafari gepatit kasalligi, 5 nafari nutqida kamchiligi bor bolalar va 3 nafari aqlan zaif hamda 5 nafari tez-tez kasallikka chalinadigan bolalar bo'lganligi aniqlangan¹⁴.

Bolalarni yoppasiga tibbiy ko'rikdan o'tkazish maqsadida 2000-yil 2-avgustda Navoiy viloyati XTBning 187A-sonli va viloyat SSBning 351-sonli Qarorlari qabul qilingan¹⁵.

MTMlarni uslubiy jihozlar bilan ta'minlashda ko'proq tarbiyachi pedagog-uslubchilarning qo'lda tayyorlangan amaliy ishidan foydalanilgan. Ta'lim muassasalari xodimlari o'rtasida har yili ijodiy ko'rgazmalar tanlovi o'tkazish an'anaga aylanib, bunday tanlovlarda viloyatning barcha tuman MTMlari

¹² O'zRITTHMA. M-372-fond, 1-ro'yxat, 368-yig'majild, 9-varaq.

¹³ O'zMA. M-26-fond, 1-ro'yxat, 140-yig'majild, 48-varaq.

¹⁴ O'zMA. M-26-fond, 1-ro'yxat, 437-yig'majild, 12-varaq.

¹⁵ Navoiy viloyati davlat arxivi, 297-fond, 1-ro'yxat, 9- yig'ma-jild, 11-varaq.

tarbiyachilari ishtirok etishi ta'minlangan¹⁶. 1994 – 1995-yillarida qishloq joylaridagi maktabgacha ta'lim muassasalariga shahar bog'chalaridagidek e'tibor qaratilmaganligining asosiy sabablardan bittasi qishloq bog'chalarida mutaxassis tarbiyachilarning kamligi va uslubiy ta'minotning pastligida edi. Ammo viloyatning ba'zi chekka qishloq joylarida faol rahbarlarning tashabbusi bilan homiylar yordamiga tayanib bog'chalarni ta'mirlash, uzoq hududlardagi bolalar qatnovini yengillashtirish uchun maxsus transportlar qatnovi yo'lga qo'yilishi kabi ishlar amalga oshirilgan. 1996-yil Navro'z umumxalq bayrami arafasida Xatirchi tumanining Qosim Rahmatov jamoa xo'jaligida istiqomat qilayotgan maktabgacha yoshdagi bolalar ro'yxati shakllantirilib, bolalarning ota-onalariga o'quv qurollar va uslubiy qo'llanmalar tarqatilgan. Ota-onalar qo'llanmadan yil davomida foydalangan holda o'z bolasini maktabgacha ta'limga sifatli tayyorlashga kirishganlar¹⁷.

1996-yilda Navoiy viloyatining Navoiy shahri, Navoiy, Navbahor, Qiziltepa, tumanlarida faoliyat yuritib kelgan MTMLarda sport zal, basseyn, sog'lomlashtirish maydonchalari ishga tushirilgan va barcha MTMLar bolalar sog'ligini nazorat qilish punktlariga ega bo'lib, ular hamshiralar bilan ta'minlangan¹⁸.

1996-yilning ikkinchi choragida viloyatda 56 ta xonadon bog'chalari ochilib, 472 nafar tarbiyalanuvchi qamrab olingan. Ularda barcha shart-sharoitlar yaratilsa-da, 1997-yil boshida viloyat MTMLarining o'sish darajasi biroz pasaygan. Bozor iqtisodiyoti qiyinchiliklari tufayli 29 ta davlat bog'chasi faoliyati tugatilgan. Shundan "Qorako'l" trestiga qarashli 24 ta, viloyat dehqonchilik uyushmasiga qarashli 5 ta bog'cha faoliyati to'xtatilgan. Mukammal qurilish uchun davlat tomonidan 14653,1 mlrd so'm ajratilgan, yil oxiridagi xarajatlar 151 445,1 mlrd so'mni tashkil etgan. Bunda zarar 136 mln 750 ming so'mga teng bo'lgan. Ta'lim muassasasi va boshqa joylardagi tadbirlarni amalga oshirish uchun 1996-yilgi rejada 255,5 mln so'mdan iborat xarajat belgilangan bo'lsa-da, yil oxirida bu ko'rsatkich 262,22 mln so'mni tashkil etgan¹⁹. Ko'rinib turibdi, qurilish-ta'mirlash, jihozlash va ta'lim samaradorligini oshirish uchun rejalashtirilgan pullar sohani rivojlantirishga to'liq yo'naltirilmagan.

¹⁶ O'zMA, M-26-fond, 1-ro'uxat, 23-yig'majild, 23-varaq.

¹⁷ Расулов М. Болаларга ғамхўрлик. // Қизил тонг. 1996 йил 21 май.

¹⁸ O'zMA, M-26-fond, 1-ro'uxat, 140-yig'majild, 38-varaq.

¹⁹ O'zMA, M-26-fond, 1-ro'uxat, 488-yig'majild, 151-varaq.

1996-yilga kelib Respublikada maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish uchun malakali mutaxassislar tayyorlash va ularni ish bilan ta'minlash zarurati oshgan. Navoiy viloyati maktabgacha ta'lim sohasida mavjud bo'lgan ushbu muammo Navoiy pedagogika bilim yurti bitiruvchilarining ta'lim muassasalariga ishga yuborilishi tufayli qisman hal etilgan²⁰. Masalan, 1995-yilda 134 nafar, 1996-yilda esa 115 nafar maktabgacha tarbiya muassasasi tarbiyachisi mutaxassisi tayyorlanib, viloyatning maktabgacha ta'lim-tarbiya muassasalariga yuborilgan²¹.

Navoiy pedagogika bilim yurtining "Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi" yo'nalishda dars beruvchi uslubchi o'qituvchilar yetishmaganligi sababli yil boshida ishga qabul qilish uchun tanlov e'lon qilingan²². 1995-yilda viloyatning chekka cho'l hududlarida faoliyat olib borayotgan bog'chalar uchun mutaxassis yetkazib berish rejasi bajarilmay qolgan. Oilada va maktabgacha tarbiya muassasalarida ta'lim mazmuni O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan dastur bilan belgilangan. MTMda tashkil etiladigan pedagogik jarayonlar komponenti sifatida o'zaro ta'sir jarayonlarining ilmiy va amaliy ahamiyati inson shaxsining rivojlanishida o'z ifodasini topgan²³. Buning nazariy asoslarini 1999-yil 24-iyundagi "Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini tashkil etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 313-sonli Qarorlari misolida keltirib o'tish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sohada islohotlar davom etayotgan bo'lsa-da, 1997-2000-yillar Respublika DMTMlari (Davlat maktabgacha ta'lim muassasalari) soni qisqarib, 7546 tadan 6704 taga tushib qolgan, Navoiy viloyatidagi DMTMlar soni ham 1997-yilda 249 ta bo'lgan bo'lsa, 2000-yilda 10 ta DMTM tugatilishi natijasida ularning soni 239 tani tashkil etgan. Navoiy shahri maktabgacha ta'lim muassasalari 12 tadan 2 tasining faoliyati tugatilgan, faqat 9 ta doimiy DMTM faoliyat yuritgan²⁴. Shahar bog'chalarining keskin tarzda yopilishining asosiy sabablaridan biri, mutaxassis xodimlarning yetishmasligi, aksariyat tarbiyachi va tarbiyachi yordamchilarini pedagogik diplomga ega emasligi, ota-onalar tomonidan bolalari uchun to'lanadigan bog'cha pulining bir yilda ikki marta oshirilganida deb hisoblaymiz.

²⁰ Navoiy viloyati davlat arxivi, 1-fond, 1-ro'yxat, 170-yig'majild, 91-varaq.

²¹ O'zMA, M-26-fond, 1-ro'yxat, 685-yig'majild, 20-varaq.

²² O'zMA, M-26-fond, 1-ro'yxat, 685-yig'majild, 43-varaq.

²³ Назирова Г. Мактабгача таълим ташкilotларида таълим-тарбия жараёнини бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари. // Образование и инновационные исследования. 2021 йил 6-сон. – С. 154.

²⁴ Navoiy viloyati Statistika boshqarmasining 2000-2001-yillar ma'lumoti.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. O'zMA. M-26-fond, 1-ro'yxat, 140-yig'majild, 38-varaq.
2. Navoiy viloyati davlat arxivi, 1-fond, 1-ro'yxat, 157-yig'majild, 57-varaq.
3. Qarshiev R.M. Navoiy shahriining iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy taraqqiyoti: tajriba va muammolar (1958–1990 yy.): tar. fanl. nomz. ... dissertatsiya. – Andijon, 1996. – B. 88.
4. Karimov I. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2011. – B. 228.
5. Navro'z Xudoyberdi. El farzandi. – Toshkent: Musiqa, 2008. – B. 44.
6. Navoiy viloyati davlat arxivi, 1-fond, 1-ro'yxat, 170-yig'majild, 91-varaq.
7. Nazirova G. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.//Образование и инновационные исследования. 2021 йил 6-сон. – С. 154.

